

ЕДИНИЦЫ ГРАММАТИЧЕСКОГО ЯРУСА И ИСТИННОСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ДИСКУРСЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Исраилова Илона Халитовна

(PhD) Ташкентский государственный медицинский университет

Доцент кафедры узбекского и иностранных языков

Email: ilona1israilova@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7275-4897>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18876043>

Аннотация

В статье рассматривается взаимосвязь между единицами грамматического яруса языка и категорией истинностного значения предложения в англоязычном медицинском дискурсе в рамках когнитивно-семиотического подхода. Исследование направлено на выявление того, каким образом грамматические единицы — части речи, морфологические формы и синтаксические структуры — участвуют в формировании и интерпретации смысла высказывания. Особое внимание уделяется роли грамматического яруса как промежуточного уровня языковой системы, обеспечивающего переход от когнитивной модели ситуации к её вербализации в структуре предложения. В статье обосновывается положение о том, что истинностное значение предложения определяется не только его формальной грамматической организацией, но и степенью соответствия между дискурсивной структурой высказывания и ментальной моделью описываемой реальности. Язык рассматривается как система репрезентации познавательных процессов, в которой грамматические категории выполняют функцию когнитивных операторов, обеспечивающих логическую связность и смысловую целостность медицинского высказывания. Результаты исследования позволяют уточнить роль грамматических единиц в процессе формирования значения предложения и раскрывают особенности функционирования грамматического яруса в профессиональном медицинском дискурсе.

Ключевые слова:

грамматический ярус, истинность высказывания, идеальный референт, когнитивная лингвистика, части речи, фрейм, морфема, дискурс, познавательный акт, семантика предложения.

Вопрос о соотношении логического и грамматического уровней языка издавна привлекает внимание лингвистов, философов и логиков. Традиционное отождествление подлежащего с субъектом, а сказуемого с предикатом суждения восходит к логическому анализу речи, однако в языке это соответствие не является прямым. Истинность или ложность высказывания определяется не грамматической структурой предложения, а содержанием суждения, выражающего отношение между элементами реальности. Поэтому исследование истинности в языке требует рассмотрения не отдельных слов, а их соотнесения с референтом — ситуацией, отражающей конкретное фрагментированное восприятие мира.

В языковом знаке вопрос об истинности применим к десигнату в целом, а внутри десигната — лишь к референту. Референт понимается не как изолированный предмет, а как ситуация, участниками которой являются множество объектов и признаков,

связанных между собой в определённую когнитивную систему. Эти участники, называемые партиципантами, осмысляются в дискурсе через грамматические категории частей речи и их маркеры. Таким образом, язык не только называет предметы и их свойства, но и моделирует структуру познания, приписывая каждому элементу определённую категориальную функцию.

Представление ситуации в языке осуществляется посредством фрейма — модели, описывающей взаиморасположение и взаимодействие её элементов. Фрейм задаёт порядок вхождения категорий частей речи в предложение, то есть распределяет фокусные классы по окружению. Каждая часть речи, каждая морфема, каждый маркер участвуют в создании когнитивной схемы, где смысл порождается не отдельными словами, а отношениями между ними.

Грамматический ярус языка является промежуточным между семантическим и фонологическим. Он связывает абстрактные категории мышления с конкретными речевыми структурами. В рамках стратификационного подхода язык рассматривается как многоуровневая система, где каждый ярус имеет свои эмические (смысловые) и этические (формальные) единицы. Семологический ярус содержит гиперсемемы и семемы — концептуальные элементы, фиксирующие знания о мире. Грамматический ярус оперирует лексемами и морфемами, которые воплощают эти знания в речи. Фонологический ярус обеспечивает звуковую реализацию знаков. Таким образом, язык выступает как когнитивно-знаковая структура, в которой каждая единица выполняет функцию посредника между мышлением и действительностью.

Части речи в этой системе играют особую роль, поскольку они обеспечивают интерпретацию элементов ситуации. Существительное обозначает предмет, прилагательное — его признак, глагол — действие, наречие — обстоятельство. Через такие грамматические категории референт получает языковое выражение, а знание, находящееся в сознании говорящего, — логическую и когнитивную организацию. Каждая часть речи отражает определённый способ концептуализации: существительное воплощает статику, глагол — динамику, прилагательное и наречие — качественные характеристики.

Грамматические категории не обладают собственным референтом: они лишь обозначают способы интерпретации элементов ситуации. Их значения наполняются конкретным содержанием только в процессе коммуникации. В этом состоит принципиальное отличие грамматического значения от лексического: если лексема хранит информацию о предмете, то грамматическая категория указывает, как этот предмет соотносится с другими элементами высказывания.

Механизм грамматической интерпретации высказывания реализуется через систему грамматических маркеров — морфологических и синтаксических средств, которые обозначают отношения между элементами предложения и обеспечивают его структурную организованность. К таким маркерам относятся морфемы, выражающие категории лица, числа, времени, вида, залога, рода и падежа. Эти грамматические показатели выполняют важную функцию: они определяют положение слова в синтаксической структуре предложения и формируют систему отношений между его компонентами. В англоязычном медицинском дискурсе подобные маркеры играют

особую роль, поскольку точность грамматического оформления высказывания непосредственно связана с корректностью передачи медицинской информации.

Наряду с грамматическими маркерами функционируют так называемые транслятивные элементы — морфологические средства, которые адаптируют слово к определённой грамматической категории или синтаксической функции. Такие элементы позволяют соотнести лексическую единицу с определённым фокусным классом и включить её в структуру предложения. Например, грамматические показатели залога, вида или номинализации способны изменять характер отношений между участниками ситуации, обозначаемыми в предложении. В медицинских текстах подобные трансформации нередко используются для акцентирования результатов действия или для объективизации информации. Так, пассивные конструкции широко применяются в научных медицинских статьях для описания клинических процедур и результатов исследований.

Структурной основой предложения выступает фрейм — универсальная когнитивно-языковая модель, которая отражает типовую организацию описываемой ситуации. Фрейм существует как абстрактная схема, характерная для различных языков и типов дискурса. Даже в тех случаях, когда морфологические показатели выражены минимально, последовательность синтаксических элементов сохраняет обязательный характер. В английском языке, где морфологическая система относительно ограничена, грамматические отношения часто выражаются через фиксированный порядок слов и синтаксические конструкции. В результате грамматический ярус языка проявляется либо через морфологические формы слов, либо через структурную рамку предложения.

Формирование значения предложения связано с познавательным процессом, который в когнитивной лингвистике обозначается как акт референции. В ходе этого процесса говорящий воспринимает фрагмент реальности, интерпретирует его и формирует ментальную модель ситуации. Эта модель, называемая идеальным референтом, служит основой для дальнейшего языкового выражения. В медицинском дискурсе подобные когнитивные модели отражают различные аспекты профессиональной деятельности — описание симптомов, диагностику заболеваний, результаты исследований или рекомендации по лечению.

Дискурс, представляющий собой последовательность взаимосвязанных предложений, можно рассматривать как цепочку когнитивных интерпретаций действительности. Каждое новое высказывание фиксирует определённое знание о мире и формирует новую интерпретацию описываемой ситуации. Идеальный референт в данном случае выступает связующим звеном между объективной реальностью и её языковым представлением. В медицинском тексте это особенно важно, поскольку точность интерпретации и корректность языкового выражения напрямую влияют на достоверность передаваемой информации.

Внутренняя структура предложения отражает когнитивную модель ситуации и организуется через систему отношений между её компонентами. Центральными элементами такой структуры являются актанты и сирконстанты. Актанты представляют собой участников действия или состояния, тогда как сирконстанты обозначают условия, обстоятельства или параметры происходящего события. В грамматической структуре предложения эти элементы получают языковое выражение

через различные синтаксические позиции. В медицинских текстах актантами могут выступать пациенты, органы, патологические процессы или медицинские процедуры, тогда как сирконстанты обозначают время, место, причину или способ протекания действия.

Глагол выполняет ключевую функцию в организации структуры предложения, поскольку он объединяет остальные элементы в единое смысловое целое. Именно глагольная предикация формирует основу высказывания и задаёт структуру отношений между актантами и сирконстантами. Распределение слов по фокусным классам определяет их синтаксические функции, а морфологические показатели фиксируют отношения между ними. Таким образом, грамматический ярус языка выступает механизмом структурирования когнитивной модели ситуации.

Традиционные логические категории субъекта и предиката не полностью совпадают с грамматическими категориями подлежащего и сказуемого. Субъект и предикат относятся прежде всего к сфере мышления и отражают структуру познавательного акта. В языке же они получают лишь поверхностную реализацию в виде грамматических форм. Предложение не содержит логического суждения в чистом виде; оно лишь символизирует результат когнитивного процесса, в котором знание преобразуется в языковую форму.

Истинностное значение предложения определяется не только его грамматической структурой, но прежде всего степенью соответствия между структурой высказывания и когнитивной моделью реальности. В медицинском дискурсе это соответствие имеет особое значение, поскольку достоверность информации является важнейшим условием профессиональной коммуникации. Грамматическая организация предложения обеспечивает точность и логическую последовательность изложения, однако истинность высказывания формируется на более глубоком уровне — в процессе соотношения языкового выражения с ментальной моделью описываемой ситуации.

Несмотря на центральное место предложения в синтаксической системе языка, его определение остаётся сложной научной задачей. Предложение объединяет несколько уровней языкового анализа: логический, когнитивный, грамматический и коммуникативный. С одной стороны, оно выступает как механизм организации дискурса, а с другой — как средство материализации познавательного результата. Через предложение ментальная модель ситуации получает языковое воплощение и становится частью коммуникативного взаимодействия.

Процесс порождения предложения начинается с осмысления внешней ситуации и её концептуализации в сознании говорящего. В ходе когнитивной интерпретации элементы действительности преобразуются в протоэлементы внутренней ситуации — актанты, признаки и обстоятельства. На уровне грамматического яруса эти элементы получают языковое оформление посредством категорий частей речи, морфологических показателей и синтаксических конструкций. Подлежащее, сказуемое, дополнение и обстоятельство представляют собой не сами объекты внешнего мира, а их когнитивно-языковые репрезентации.

Таким образом, грамматический ярус языка выступает ключевым механизмом перехода от мышления к речи. Он обеспечивает структурную связь между когнитивной моделью реальности и её языковым выражением. В медицинском дискурсе эта функция

приобретает особую значимость, поскольку точность грамматической организации предложения способствует адекватной передаче профессиональной информации. Истинностное значение высказывания формируется как результат соответствия между внутренней когнитивной моделью ситуации и её внешней дискурсивной реализацией. Язык в этом процессе выступает не просто средством коммуникации, а сложным когнитивным механизмом, который преобразует мысль в высказывание и знание — в смысл. Грамматические категории при этом выполняют роль операторов, регулирующих процесс формирования высказывания и обеспечивающих логическую связность, системность и точность профессионального медицинского дискурса.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдуллаева Р. М. Проблемы перевода медицинского термина с русского на узбекский язык // Преподавание классических языков в эпоху глобальной информатизации: материалы конференции. – 2019. – С. 171–175.
2. Абдуллаева Р. М. Формирование языковых компетенций РКИ в узбекоговорящей аудитории медицинских вузов // Репозиторий ТГМУ. – Ташкент, 2024. – URL: <https://repository.tsmu.uz>
3. Исраилов Ж. Д., Исраилова И. Х. Когнитивно-дискурсивный анализ формирования профессиональной иноязычной компетенции у студентов медицинских вузов: англоязычный медицинский дискурс. – 2025.
4. Исраилов Ж. Д., Исраилова И. Х. Формирование лексической компетенции студентов медицинских вузов на основе образовательных медицинских текстов (на материале unit 1 авторского учебника) // E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – № 20-may. – С. 103–106.
5. Исраилова И. Х. Эффективность обучения медицинскому английскому языку при формировании коммуникативных навыков посредством аутентичных фильмов // Pedagogik Mahorat. — 2023. — № 2. — С. 136–143.
6. Кадилова Л. У. Интерактивные формы обучения русскому языку как иностранному в медицинском вузе // Научный фокус. – Вып. 1/100. – 2023. – С. 608–613.
7. Akhtomovna M. O. Using active method in teaching oral communication in a foreign language // European Journal of Innovation in Nonformal Education. — 2023. — Vol. 3, No. 2. — P. 60–70.
8. Basturkmen H. Developing Courses in English for Specific Purposes. — London: Palgrave Macmillan, 2010. — 189 p.
9. Dudley-Evans T., St. John M. J. Developments in English for Specific Purposes. — Cambridge: Cambridge University Press, 1998. — 301 p.
10. Gledhill C. The textual structure of case reports // English for Specific Purposes. — 2005. — Vol. 24, No. 1. — P. 21–36.
11. Hutchinson T., Waters A. English for Specific Purposes: A Learning-Centred Approach. — Cambridge: Cambridge University Press, 1987. — 183 p.
12. Hyland K. English for Academic Purposes. — London: Routledge, 2006. — 230 p.
13. Israilova I. X. Analysis of a Survey on the Pedagogical Experiment for Enhancing English-Language Communicative Competence // Filologiya Masalalari. — 2022. — Vol. 40, No. 1. — P. 152–163.

14. Israilova I. X. Linguistic and Extralinguistic Factors that Influence the Process of Formation of Students' Communicative Competence in Medical English Classes // Eurasian Research Bulletin. — 2023. — No. 10. — P. 55–59.
15. Israilova I. Kh. Requirements of a Pedagogical Experiment and Its Compliance: A Case Study of Research on Teaching English Through Media Technologies // Ilm Sarchashmalari. — 2022. — No. 7. — P. 139–142.
16. Nazarova O. Sh. Pedagogical necessities of the development of national values in their students // Pedagog International Research Journal. — 2024. — Vol. 57, Issue 2. — P. 156–167.
17. Sarvar F. History of British vs. American English // Новости образования: исследование в XXI веке. — 2023. — Т. 2. — № 14. — С. 49–53.
18. Halliday M. A. K. An Introduction to Functional Grammar. — London: Edward Arnold, 1994. — 434 p.
19. Lyons J. Semantics. — Cambridge: Cambridge University Press, 1977. — 897 p.
20. Fillmore C. J. Frame semantics and the nature of language // Annals of the New York Academy of Sciences. — 1976. — Vol. 280. — P. 20–32.
21. van Dijk T. A. Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach. — Cambridge: Cambridge University Press, 2014. — 407 p.